

NUTQ JARAYONLARI VA UNI SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Nurmatova Muxlisa Akmal qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413818>

Ravon nutqning jozibadorligi inson hayotining har bir bosqichida o'ziga xos ahamiyatga ega. Chunki til- insonlar bilan axborot almashinish vositasi, ijtimoiylashuv omili bo'lib xizmat qiladi. Nutq jarayonlaridagi kamchiliklar bola hayotining har bir jabhasida, o'qishning keyingi bosqichida, tengdoshlar bilan muloqot jarayonida, aqliy savodxonlik kabi hayotiy vaziyatlarga to'la-to'kis moslasha olishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Bolalarning ijtimoiy tarbiyasida til o'rganish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi va bunda bilish darajasi ko'pincha past bo'ladi. Irlandiyada ingliz tilini qo'shimcha til sifatida o'rganayotgan o'quvchilarda ham til va nutq tahlilida yetishmovchiliklar mavjud bo'ladi deb hisoblanadi. Bunday bolalarda tilning rivojlanishi bir-biridan farq qiladi, shu boisdan til tahlili qiyin bo'ladi[4,107].

Bolaga nafaqat gapirishni o'rganishga, balki nutqini har tomonlama rivojlantirishga qanday yordam berishni yaxshiroq tushunish uchun nutqni shakllantirishning asosiy bosqichlari haqida batafsilroq to'xtalish kerak.

Bolada nutqini shakllantirish bosqichlari:

Har qanday ota-ona bola nutq bir vaqtning o'zida rivojlanmasligini biladi. Bu uzoq muddatli jarayon. Har bir yosh davrida bola zimmasida uning atrofidagi kattalar, oilaning boshqa kichik a'zosi va do'stlari yordamida ona tilini o'zlashtirish bilan bog'liq turli xil vazifalar mavjud. Shartli ravishda nutqni rivojlanishini bosqichlarga bo'lish mumkin, ammo, ular orasida ma'lum bir chegaralar aniq bo'lishi mumkin emas.

✓ Tug'ilgandan 1 yoshgacha bo'lgan davrda bola hali gapirmasligiga qaramay, u allaqachon inson nutqini faol o'zlashtiradi. U qo'shiqlar va tovushlarni tinglaydi, birinchi eshitgan tovushlarini talaffuz qilishga harakat qiladi. Ushbu bosqich shartli ravishda quyidagi davrlarga bo'linadi: Yurish bosqichi 1,5 oydan 2 oygacha. Bu davrda chaqaloq ota-onasiga tez-tez alohida bitta harf tovushlarini aytadi. Keyin tovushlar zanjirlarga qo'shila boshlaydi: "aaaaa-uuuu-aaaa"

✓ Keyingi bosqich gapirish bosqichi - 4-5 oydan 7-8 oygacha davom etadi. Ushbu davrda chaqaloqning nutqida nafaqat unilarni, balki undosh tovushlarni ham uchratish mumkin, u yanada ohangdor bo'ladi. Tovushlarning kombinatsiyasi allaqachon bo'g'inlarga o'xshab talaffuz qilina boshlaydi. Shu sababdan, bolakay unga murojaat qilgan paytda nutqni tushuna boshlaydi. Uning ismini aytganda boshini tovush tomonga qarata aylantiradi. Bola nafaqat o'z ismini, balki oddiy so'zlarni ham yaxshi tushunadi: "yo'q" yoki "ha" kabilarni.

✓ Birinchi so'z bosqichi deganda bola nutqida ma'lum bir ma'noni anglatadigan so'z talaffuz qilinishi demakdir. Bu jarayonda bola lug'atida bir nechta so'zlarni, ya'ni bir xil takrorlanadigan juft bo'g'inlarni o'z ichiga oladi: "am-ma", "da-da", "ay-ya", "Pa-Pa". Agar bolada eshitish yoki nutq apparati bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, ota-onalar buni allaqachon tushunishadi. Bunday holda, chaqaloq nutqdan oldingi bosqichda birinchi harf tovushlarning gumburlashi yoki talaffuzi bola nutqida kuzatilmaydi.

✓ Bolaga qanday yordam berish kerak? Bolaning nutq ko'nikmalari namoyon bolmaganligi, uni muloqotdan cheklash uchun sabab emas. Aksincha, kichkintoy bilan ko'p vaqt muloqot qilish, bu jarayonda ba'zi qoidalarga rioya qilish lozim:

- Qisqa qofiyalardan foydalanish-bola bilan massaj, cho'milish, o'yin-kulgi paytida qiziqarli so'zlarni harakatlar bilan birlashtirib talaffuz qilish, balakay tanasining qismlariga tegib, ularni nomlash, aytilgan narsalarni ko'rsatish kabi harakatlar orqali nutqni faollashtirish mumkin. Bolaning nutqida unga shaxs sifatida murojaat qilish muhimdir. Bu kabi bolakaylar bilan aniq va sekin gaplashish lozim.

Maktabgacha kichik yosh davri 3-4-yosh— izchil nutqni rivojlanishi davri. Bu yosh davrida bola nutqida allaqachon ko'plab tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishi kerak. Biroq, “l”, “r” “z-s” va hushtak (“j-W”, “h-sh”) tovushlarini talaffuz qilishda qiyinchiliklar uchraydi. Uch yoshli bolaning nutqi begonalar uchun kamida 70% tushunarli bo'lishi kerak. Bu bola nutqining rivojlanishidagi og'ishni aniqlash mumkin bo'lgan mezonlardan biridir. Odatda, uch yoshga kelib, bola taxminan 500-800 so'zni o'zlashtiradi va to'rt yoshga kelib u taxminan 1000-1500 so'zni bilishi kerak. 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolajon allaqachon ma'lum grammatik shakllarni o'rganadi, jummalarda gapira oladi va ma'no jihatidan bir nechta jummalarni birlashtiradi, ya'ni butun iborani tuzishi mumkin. Uning nutqida sifatlar, qo'shimchalar (baland, kech, sovuq va boshqalar) paydo bo'ladi, olmoshlar, so'zlar raqamlar ham ishtirok etadi. Bu davrda bola nutqi keskin suratlarda rivojlanadi, bola nutqi ustida yanada yaxshiroq ishlash uchun nutqni rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni murakkablashtirish lozim. Bolani yangicha hayotiy vaziyatlar, yangi muloqot muhitlari bilan tanishtirish mumkin. Yosh davrlarining keyingi bosqichlarida bola bilan muloqotga kirishuvchi kishi hikoyachi emas, tinglovchi va muloqot qilishga undovchi obrazida gavdalanadi.

O'yin yosh avlodni mehnatga tayyorlaydi. Bolalar o'yinni bunday tushunishlari birinchi marta K.D.Ushinskiy tomonidan ta'riflab berilgan edi. U o'z asarlarida bolalar o'yinining mazmuni ularning hayotdan olgan taassurotlari bilan belgilanib, ular shaxsining shakllanishiga ta'sir etadi, deb yozadi. Bu fikrni P.F.Lesgaft ham tasdiqlab, bolalar o'z o'yinlarida tevarak-atrofdan olgan taassurotlarini aks ettiradilar,-deydi [5,60].

O'yin faoliyati bolalarni fiziologik va psixologik jihatdan garmonik ravishda rivojlanishlari uchun bir vositadir. Mashhur pedagog A.S.Makarenko bu masalaga doir qimmatbaho fikrlarni yozib qoldirgan. “Yaxshi o'yin faoliyati,-deydi A.S.Makarenko,- yaxshi bajarilayotgan mehnatga o'xshaydi. Mana shuning uchun bolalar o'yin faoliyatida o'zlarini qanday namoyon etsalar, katta bo'lganlaridan so'ng mehnat faoliyatlarida ham o'zlarini ko'p jihatdan shunday namoyon etadilar” [5,-295b].

Bu davrda bolalarda nafaqat nutqiy jarayonlar jadal riojlanadi, balki, bolada tafakkur, tashqi olam haqidagi dunyoqarash ham shakllana boradi. Ota-onalar bolalar bilan maqsadli ravishda suhbatlashishi kerak. Ota-onalar yoki bolaga mas'ul bo'lgan shaxslar quyidagi murakkablikdagi savollar bilan murojaat qilishi mumkin:

-Bugun bolalar bog'chasida qanday faoliyatlar olib boringiz?

-Sizga o'yinlardan qaysi biri ko'proq yoqadi? Va Nima uchun?

-Aytingchi, kechagi dam olish kuni qanday o'tdi? Kabi savollar. Bolani o'yin qoidalarini tavsiflashga, qayta hikoya qilib berishga taklif qiling.

Kichik yosh davrlaridan boshlab bolalar sersavol bo'lishadi. Bola gapirishni xohlasa, bolani to'xtatish maqul ish emas. Chunki bolada keyinchalik o'ziga ishonchsizlik, tahqirlash, uyalish kabi xislatlar tufayli, bolakay o'z fikrini o'zgalar erkin yetqazib bera olmayd. Bola nutq so'zlash jarayonida uni diqqat bilan tinglashga harakat qiling, agar u xato qilsa nutqini tugatib bo'lgach xushmuomalik bilan korreksiyalang.

Maktabga tayyorlov yoshidagi bola nutqining aniqligiga, ma'lum tovushlarni talaffuz qilishdagi qiyinchiliklarga e'tibor berish zarurdir. Bu yosh davrida bola nutqida bu kabi kamchiliklar bo'lsa, nutq terapevtiga murojaat qilishning ayni vaqti shu davr bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarda nutq ko'nikmalarini rivojlanish bosqichlari aniq chegaralarga ega emas va ma'lum bir bolaning rivojlanish xususiyatlariga qarab turlicha davrda sodir bo'lishi ham mumkin. Onajonlarimiz, buvilarimiz o'g'il bolalarda nutq ko'nikmalarini namoyon bo'lish muddati to'rt oydan besh oygacha qiz bolalarga nisbatan orqaroqda rivojlanishini aytib o'tishadi.

Talaffuzdagi lug'at boyligiga nisbatan mutlaqo qat'iy me'yorlar qo'yish mumkin emas. Negaki, bola maktabgacha ta'lim tashkilotida qanchadir muddatda faoliyat olib boradi, kunining keyingi yarmi oila, yaqin qarindoshlari davrasida o'tadi. Bola nutq so'zlashi uchun ma'lum bir holat yoki hodisa turtki bo'lishi ham mumkin, yana u o'z tengdoshlari davrasida o'zini erkin his etolmasligi kabi bir qancha sabablarni keltirish mumkin. Shuning uchun kattalar o'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qilishlari uchun bolaning nutqi qanday rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borish lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Barkamol avlod orzusi. -T.: O'zbekiston, 2020-y. - B 34, 20-29- betlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 8-may, PQ-4312-son qarori.
3. Mirziyoyev Sh. "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi".2017-y. 7-fevral, PF-4947 sonli qarori.
4. Babayeva /Nutq o'qitish nazaryasi va metodikasi // Toshkent. 2018. -B. 107.
5. "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi"-Toshkent:Faylasuflar. 2013.-B. 60-295.